

Esteatorrea un hallazgo incidental: somatostatinoma de alto grado

DOI: 10.5281/zenodo.13379176

AUTORES

Viviana Mayor Barrera. Especialista en medicina interna, Universidad El Bosque. Profesora adscrita al programa de posgrado de Medicina Familiar del Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Colombia.

Marco Antonio Medina Ortega. Especialista en Cirugía General, Universidad del Cauca - Colombia. Profesor de la cátedra cuidados generales y Gastrointestinales en el paciente pos operatorio. Colombia.

Olga Liliana Salazar. Médico Especialista en Medicina Familiar, con énfasis de experticia en Riesgo Cardiovascular. – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana, IPS, popular, centro de atención primaria. Cali - Colombia.

Juan Carlos Álvarez Camargo. Médico General, Residente de Medicina Familiar – Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.

Jhan Sebastian Saavedra Torres. Médico General, M. Sc en Cuidados paliativos- Universidad de Nebrija (Madrid- España). Residente de Medicina Familiar – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Mayor-Barrera, V. Medina-Ortega, M.A. Liliana-Salazar, O. Álvarez-Camargo, J.C. Saavedra-Torres, J.S.

“Esteatorrea un hallazgo incidental: somatostatinoma de alto grado”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 26-31

Resumen

Cuando se diagnostica somatostatinoma, es importante reconocer que es una neoplasia neuroendocrina (puede ser un tumor bien diferenciado o un carcinoma poco diferenciado) que secreta somatostatina, lo que provoca diabetes, colecistolitiasis, esteatorrea y diarrea. La relevancia del caso es nunca dejar de lado el manejo trans disciplinar y atender a la historia clínica del paciente de acuerdo a síntomas repetitivos y factores de riesgo de base.

Palabras claves:

Somatostatinoma;
Proteína Tipo 1 de Neurofibromatosis;
Neoplasias Duodenales;
Neoplasias Pancreáticas.

Steatorrhea an incidental finding: high-grade somatostatinoma

Abstract

When somatostatinoma is diagnosed, it is important to recognize that it is a neuroendocrine neoplasm (may be a well-differentiated tumor or poorly differentiated carcinoma) that secretes somatostatin, causing diabetes, cholecystolithiasis, steatorrhea, and diarrhea. The relevance of the case is to never neglect transdisciplinary management and attend to the patient's clinical history according to recurring symptoms and underlying risk factors.

Key words:

Somatostatinoma;
Neurofibromin 1;
Duodenal Neoplasms;
Pancreatic Neoplasms.

Autor de correspondencia:

Jhan Sebastián Saavedra Torres.

✉ jhansaavedra2020@gmail.com

Tipo de artículo:

Caso clínico.

Sección:

Medicina Interna
y Medicina de Familia.

F. recepción: 12-04-2024

F. aceptación: 18-06-2024

DOI:[10.5281/zenodo.13379176](https://doi.org/10.5281/zenodo.13379176)

Introducción

La somatostatinomas son tumores muy raros, típicamente relacionados con una triada de datos: tales son la diabetes, esteatorrea colelitiasis. La fisiopatología asocia que la hipomotilidad de la vesícula biliar inducida por somatostatina, crea la colelitiasis en la mayoría de casos (1,2).

La somatostatina suprime la secreción tanto de insulina como de Glucagon, el estado hiperglucémico resultante es leve, y no se acompaña de cetogénesis hepática mediada por el glucagón (2,3). Este tumor es considerado Extraño; menos del 1% de las neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas (3,4).

Los somatostatinomas generalmente ocurren dentro del páncreas, pero también pueden manifestarse en el duodeno y, con menos frecuencia, en el yeyuno y el conducto cístico (3-5g).

El diagnóstico preoperatorio de somatostatinoma es extremadamente difícil de establecer a menos que exista una alta sospecha clínica basada en la sintomatología del paciente (3,4).

El ayuda diagnóstica se logra con imágenes para detectar masa pancreática, aportando niveles elevados de somatostatina plasmática (4,5).

Dejando claro que puede ocurrir en pacientes con Neurofibromatosis tipo 1 (2-4). La tomografía computarizada y la resonancia magnética a menudo no logran identificar pequeños tumores del duodeno (3,4).

Aunque los niveles séricos elevados de somatostatina en ayunas que causan el síndrome de somatostatinoma pueden ser diagnósticos, particularmente si se asocian con tumores de más de 4 centímetros (4,5).

La resección quirúrgica es la única forma de tratamiento curativo de las lesiones más pequeñas (< 2 cm) mediante enucleación de las lesiones más grandes con resecciones extensas tipo Whipple (5,6).

Esteatorrea un punto importante:

Cuando se aborda la definición de esteatorrea es un aumento en la excreción de grasas en las heces (6,7).

La esteatorrea es una de las características clínicas de la malabsorción de grasas y se observa en muchas afecciones, como la insuficiencia pancreática exocrina, la enfermedad celíaca, tumores endocrinos y el esprúe tropical (7,8).

Un aumento en el contenido de grasa de las heces da como resultado la producción de heces pálidas, de gran volumen, malolientes y blandas (7,8).

La detección de esteatorrea se puede realizar examinando muestras de heces para detectar la presencia de grasa mediante tinción Sudán III. Sin embargo, se requiere una estimación cuantitativa de la grasa fecal para confirmar el diagnóstico (7,8).

Puntos de aprendizaje:

1. Puede ocurrir en pacientes con Neurofibromatosis tipo 1.
2. También llamado tumor de células delta. Extraño; puede ser más común en mujeres.
3. La mayoría de las lesiones que se tiñen para detectar somatostatina mediante inmunohistoquímica no producen el síndrome de somatostatinoma y posiblemente no califican para ser diagnosticadas como somatostatinomas
4. A menudo metastatiza, pero aun así suele tener buen pronóstico.
5. Neoplasia neuroendocrina funcional rara que secreta somatostatina
6. Puede aparecer microscópicamente como un tumor bien diferenciado o un carcinoma poco diferenciado.

Presentación del caso

Una mujer de 52 años de edad, ingresa al servicio de medicina familiar para control de su hipertensión arterial estadio II controlada, pre obesidad, diabetes sin criterios de insulino terapia exógena, actualmente tiene un alto riesgo cardiovascular sin eventos isquémicos asociados, sin embargo, cuenta con antecedente de importancia de Neurofibromatosis tipo 1. No se tiene evidencia de dolor abdominal, no se tiene pérdida de peso corporal y se descarta anemia en el seguimiento por atención primaria.

La paciente refirió un dolor tipo cólico biliar; en el seguimiento se obtuvo criterios por ecografía abdominal total con una descripción de cálculos biliares y sintomatología para desarrollar una colecistectomía laparoscópica electiva.

Concomitante la paciente referencio diarreas recurrentes, sin tener asociación entre su manejo farmacológico y sin criterios de estreñimiento o síndrome de colon irritable. Se considero enviar prueba seriada de coproscópico de tres tomas

con tinción Sudán III, una en las próximas 24 horas, se indicó la segunda muerte a las 72 horas y la última muestra cuando se tuvieran 7 días posteriores de la primera. Se describió exceso de grasa fecal macro y microscópicamente.

Teniendo este evento se decidió hacer una junta medica con medicina interna, en donde al presentar el caso de no tener una diarrea de tipo infecciosa, sin otros hallazgos, pero una esteatorrea, y el diagnóstico de diarrea crónica, la indicación de tomar por parte de la junta una tomografía abdominal total y paraclínicos de extensión. Donde salieron negativos los paraclínicos de tamizaje oncológico y serológicos de infecciones, inflamatorios, excepto que la tomografía computarizada (TC) de evaluación Abdominal, revelo una masa de 4 cm × 5 cm en el duodeno, que provocaba un estrechamiento de su luz a 1 cm, y otra masa en la cabeza del páncreas.

Con hallazgo de la imagen y la esteatorrea, se consideró remisión a urgencias para que sea valorada por cirugía general y la especialidad de oncología, debido a que el motivo de la valoración trans disciplinar ante la sospecha de tumor maligno vs tumor neuroendocrino ante tener esteatorrea, diarrea crónica y diabetes mellitus tipo 2 y Neurofibromatosis tipo 1.

La decisión por dichas especialidades ante tener marcadores tumorales negativos y paraclínicos normal, fue realizar en el momento una colecistectomía laparoscópica electiva y exploratoria a su vez por cálculos biliares el cual eran sintomáticos, hallando por medio de observación linfadenopatía en el epiplón. Con dos masas separadas, una dentro de la pared medial del duodeno descendente y la segunda dentro de la cabeza del páncreas. Se otorgo la posibilidad de toma de biopsias. La biopsia demostró un somatostinoma de alto grado con metástasis hacia ganglios linfáticos y hallazgos a nivel hepático.

Hubo una fuerte inmunorreactividad de la somatostatina en más de la mitad de las células tumorales duodenales en un 70% de las células tumorales pancreáticas.

Se continuo el seguimiento clínico por la especialidad de oncología que al mes 18 de su diagnóstico vuelve al departamento de medicina familiar y medicina interna para el seguimiento del paciente crónico e inducir las demandas que requiera por edad de tamizajes.

Se tiene historia clínica inmunohistoquímica y clínica de no tener el síndrome de somatostatinoma,

a pesar de tener valoración fuerte inmunorreactividad de la somatostatina. Se llevo un seguimiento de un año, con respuesta positiva al manejo por hematología con buen pronóstico a sus tratamientos de base establecidos.

Se llevo una segunda intervención quirúrgica posterior a los resultados de biopsia, donde se intervino las metástasis hepáticas por medio de acciones medicas de embolización con apoyo de hepatología en un nivel superior de manejo hospitalario en cuarto nivel de atención. Posterior a su manejo, se indicó alta y se remitió a tercer nivel de atención con oncología y cirugía general.

Llegando a la conclusión de la paciente, que fue importante tomarle un examen económico, que prendió las alarmas en sus médicos de seguimiento en atención primaria. Se resaltan las palabras textuales de la paciente "que importante es reconocer los cambios en la materia fecal".

Discusión

Los somatostatinomas son extremadamente raros y representan <1% de los tumores neuroendocrinos de células APUD (captación y descarboxilación de precursores de amina) funcionales del tracto gastrointestinal (9), con una incidencia anual de 1 caso por cada 40 millones de personas (9,10).

Independientemente de sus niveles plasmáticos de somatostatina, la mayoría de los pacientes presentan síntomas indolentes e inespecíficos que incluyen dolor abdominal vago, pérdida de peso y cambios en los hábitos intestinales (11,12). Casi el 60% de los somatostatinomas pancreáticos se localizan en la cabeza del páncreas y aproximadamente el 30% en la cola (10-11).

Una vez establecido el diagnóstico preoperatorio, la gammagrafía del receptor de somatostatina y la tomografía por emisión de positrones pueden localizar con precisión la enfermedad y son particularmente útiles para identificar la diseminación metastásica oculta y la enfermedad recurrente (10-12).

Puede ocurrir en pacientes con Neurofibromatosis tipo 1. Siendo la mayoría de pacientes en los que se ha reportado dicho tumor (3,4).

Discussion

Somatostatinomas are extremely rare, accounting for <1% of functional APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) cell neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract (9), with an annual incidence of 1 case per 40 million people (9, 10).

Regardless of their plasma somatostatin levels, most patients present with indolent and nonspecific symptoms including vague abdominal pain, weight loss, and changes in bowel habits (11,12). Nearly 60% of pancreatic somatostatinomas are located in the head of the pancreas and approximately 30% in the tail (10-11).

Once the preoperative diagnosis is established, somatostatin receptor scintigraphy and positron emission tomography can accurately localize the disease and are particularly useful in identifying occult metastatic dissemination and recurrent disease (10-12).

It can occur in patients with Neurofibromatosis type 1. These are the majority of patients in whom this tumor has been reported (3,4).

Conclusión

La definición de esteatorrea es un aumento en la excreción de grasas en las heces. La esteatorrea es una de las características clínicas de la malabsorción de grasas y se observa en muchas afecciones, como la insuficiencia pancreática exocrina (EPI), la enfermedad celíaca, y el esprúe tropical. Pero en este caso es típico ver esteatorrea (7,13).

Los tumores secretores de somatostatina, o somatostatinomas, representan menos del 1% de las neoplasias neuroendocrinas gastrointestinales funcionantes y su incidencia estimada es de aproximadamente 1 en 40 millones de personas por año. El espectro del síndrome de somatostatinoma consiste en diabetes mellitus, diarrea/esteatorrea, colelitiasis, hipoclorhidria y pérdida de peso (7,13). Es importante este caso, debido a que en la consulta una pregunta tan sencilla como es abordar el hábito intestinal de un paciente y sus características de sus heces fecales, puede arrojar datos (13,14).

Conclusion

The definition of steatorrhea is an increase in the excretion of fats in the feces. Steatorrhea is one of the clinical characteristics of fat malabsorption and is seen in many conditions, such as exocrine pancreatic insufficiency (EPI), celiac disease, and tropical sprue. But in this case, it is typical to see steatorrhea (7,13).

Somatostatin-secreting tumors, or somatostatinomas, account for less than 1% of functioning gastrointestinal neuroendocrine neoplasms and their estimated incidence is approximately 1 in 40 million people per year. The spectrum of somatostatinoma syndrome consists of diabetes mellitus, diarrhea/steatorrhea, cholelithiasis, hypochlorhydria and weight loss (7,13). This case is important, because in the consultation a question as simple as addressing the intestinal habit of a patient and the characteristics of their feces can provide data (13,14).

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo, así como con los estándares éticos de la Universidad (Departamento de Clínicas Médicas-Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia, Hospital San Juan de DIOS).

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes.

Consentimiento

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado a este informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Fuentes de financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Agradecimientos

Los autores agradecen (Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia, Hospital San Juan de DIOS), por su ayuda en el seguimiento y apoyo a la atención de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Nesi G, Marcucci T, Rubio CA, Brandi ML, Tonelli F. Somatostatinoma: clinico-pathological features of three cases and literature reviewed. *J Gastroenterol Hepatol.* 2008 Apr;23(4):521-6. doi: 10.1111/j.1440-1746.2007.05053.x. Epub 2007 Jul 20. PMID: 17645474.
2. Colović RB, Matić SV, Micev MT, Grubor NM, Atkinson HD, Latincić SM. Two synchronous somatostatinomas of the duodenum and pancreatic head in one patient. *World J Gastroenterol.* 2009 Dec 14;15(46):5859-63. doi: 10.3748/wjg.15.5859. PMID: 19998510; PMCID: PMC2791282.
3. Takai A, Setoyama T, Miyamoto S. Pancreatic somatostatinoma with von Recklinghausen's disease. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2009 May;7(5):A28. doi: 10.1016/j.cgh.2008.08.036. Epub 2008 Sep 3. PMID: 18926936.
4. House MG, Yeo CJ, Schulick RD. Periampullary pancreatic somatostatinoma. *Ann Surg Oncol.* 2002;9:869-874.
5. Tanaka S, Yamasaki S, Matsushita H, Ozawa Y, Kurosaki A, Takeuchi K, Hoshihara Y, Doi T, Watanabe G, Kawaminami K. Duodenal somatostatinoma: a case report and review of 31 cases with special reference to the relationship between tumor size and metastasis. *Pathol Int.* 2000;50:146-152.
6. Colović RB, Matić SV, Micev MT, Grubor NM, Atkinson HD, Latincić SM. Two synchronous somatostatinomas of the duodenum and pancreatic head in one patient. *World J Gastroenterol.* 2009 Dec 14;15(46):5859-63. doi: 10.3748/wjg.15.5859. PMID: 19998510; PMCID: PMC2791282.
7. Azer SA, Sankararaman S. Steatorrhea. 2023 May 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 31082099.
8. Omer E, Chiodi C. Fat digestion and absorption: Normal physiology and pathophysiology of malabsorption, including diagnostic testing. *Nutr Clin Pract.* 2024 Apr;39 Suppl 1:S6-S16. doi: 10.1002/ncp.11130. PMID: 38429963.
9. Marakis G, Ballas K, Rafailidis S, Alatsakis M, Patsiaoura K, Sakadamis A. Somatostatin-producing pancreatic endocrine carcinoma presented as relapsing cholangitis – a case report. *Pancreatol.* 2005;5:295-299.
10. Choi YS, Park JK, Lee SH, Yoon WJ, Lee JK, Ryu JK, Kim YT, Yoon YB. [A case of pancreatic somatostatinoma] *Korean J Gastroenterol.* 2006;48:351-354.
11. Oberg K, Eriksson B. Endocrine tumours of the pancreas. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2005;19:753-781.
12. Krausz Y, Bar-Ziv J, de Jong RB, Ish-Shalom S, Chisin R, Shibley N, Glaser B. Somatostatin-receptor scintigraphy in the management of gastroenteropancreatic tumors. *Am J Gastroenterol.* 1998;93:66-70.
13. de Herder WW, Hofland J. Somatostatinoma. 2023 Apr 12. In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, Boyce A, Chrousos G, Corpas E, de Herder WW, Dhatariya K, Dungan K, Hofland J, Kalra S, Kaltsas G, Kapoor N, Koch C, Kopp P, Korbonits M, Kovacs CS, Kuohung W, Laffère B, Levy M, McGee EA, McLachlan R, New M, Purnell J, Sahay R, Shah AS, Singer F, Sperling MA, Stratakis CA, Trencle DL, Wilson DP, editors. *Endotext* [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. PMID: 25905263.
14. Rose C, Parker A, Jefferson B, Cartmell E. The Characterization of Feces and Urine: A Review of the Literature to Inform Advanced Treatment Technology. *Crit Rev Environ Sci Technol.* 2015 Sep 2;45(17):1827-1879. doi: 10.1080/10643389.2014.1000761. PMID: 26246784; PMCID: PMC4500995.